

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING MATEMATIK RIVOJLANISHINING MILLIY VA XORIJIY KONSEPSIYALARI

Azizova Ziroat Baxodirovna¹, Olimova Nozima qizi², A'zamova Sitara³

¹Qoqon shahar DPI Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi, ^{2,3}QDPI Maktabgacha ta'lim yonalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314758>

Anotatsiya. Ushbu maqolada O'quv fanini rivojlantirishning asosiy bosqichlarining umumiy tavsifi, usulning empirik rivojlanishi, matematik rivojlanish g'oyalarini asoslash, maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik rivojlanish nazariyasi va usullarini shakllantirishning dastlabki bosqichi, shakllantirishning ilmiy asoslangan didaktik tizimi elementar matematik tasavvurlar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: grafik tasvir, video, tovush, nutq, axborot-kommunikatsion, ko'rgazmali dasturli, o'rgatuvchi o'yinlar, topshiriqlar.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning matematik tasavvurlar dunyosiga kirishi ilk va maktabgacha yoshida boshlanadi. Ular predmetlarni nomlashadi, shakli, rangini aniqlaydi, o'lchamlari bo'yicha solishtiradi, miqdoriy va fazoviy nisbatini o'rnatadi, geometrik figuralar va ularning o'lchamlari bilan tanishadi, modellashtirish faoliyatini o'zlashtiradi.

Bugungi kunda ta'limda kompyuterlardan foydalanish oddiy holat bo'lib qoldi. Kompyuterning axborotlarni grafik tasvir, video, tovush, nutq ko'rinishida aks ettirishi hamda ma'lumotlarni qayta ishlash bolalar uchun faoliyatning yangi vositasini yaratishga imkon beradi, bu o'z navbatida amaldagi o'yinlar va o'yinchoqlardan keskin farq qiladi¹. Bularning barchasi maktabgacha ta'limga yangi talablarni qo'yadi.

Innovation texnologiyalarni joriy etish avvalambor, ta'limiy uyin faoliyatlar sifatini yaxshilaydi, yangi bilimlarni egallashga bolalar motivasiyasini oshiradi, bilimlarni o'zlashtirish jarayonini tezlashtiradi. Innovation yo'nalishlardan biri bu, kompyuterli va multimediali texnologiyalar hisoblanadi. Maktabgacha ta'limda axborot-kommunikatsion texnologiyalarni qo'llash dolzarbdir, chunki multimedia vositalari yoqimliroq, o'yin shakli bolalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishga imkon beradi.

Kompyuterlarni qo'llash foyda keltirish bilan birga, bir qator muammolarni ham keltirib chiqaradi. Ulardan biri bola bilan kompyuter o'rtasidagi o'zaro munosabat oqibati. Bolaga kompyuterli o'yinlar ko'proq ta'sir qilishi mumkin, agar ular ko'proq foydalanishsa. Lekin, maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirishda kompyuterning roli katta.

Bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish nazariyasi va metodikasining bosh masalasi matematik tasavvurlarni shakllantirishning didaktik asoslarini ishlab chiqishdan iborat. Bu o'z navbatida dunyoni chuqur bilish, fikrlash, rivojlanishning yangi usullarini o'rganish kabi vazifalarni bajarish orqali yechiladi. Bu shakllantirishning nazariy jihatlari psixologik va pedagogik fundamental fanlar asosida yaratiladi: ko'rgazmali dasturli hujjatlar (bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish bo'yicha ko'rsatmalar); uslubiy adabiyotlar (jurnallarda chop etilgan maqolalar, maktabgacha tarbiya to'g'risida o'quv qo'llanmalar, o'yinlar); jamoa va individual tartibda ish olib borish, ilg'or tajriba va olimlarning fikrlari.

Hozirgi kunda bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish muammosi ilmiy asoslangan metodik tizimga ega. Ularning asosiy elementlari maqsad, mazmun, metodlar, ishni tashkil etish shakl va usullari bir-biri bilan uzviy bog'liq. Ular orasidagi asosiy maqsad tasavvurni shakllantirishga qaratiladi⁴.

Bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirishning asosiy masalalari quyidagilardan iborat: bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish darajasi nuqtai-nazaridan kichik, o'rta, katta va maktabga tayyorlov guruhlariga uchun shartli rejasini asoslash, yo'llari va shartlarini ishlab chiqish, ushbu shakllantirishni ta'minlovchi uslubiy ko'rsatmalar berish.

Maktabgacha ta'limga qo'yiladigan davlat talablaridan kelib chiqib, bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish bo'yicha asosiy vazifalar quyidagilar hisoblanadi: rang, shakl va o'lcham kabi atrof-muhit ob'ektlarini va ularning modellarini tushunishga yordam berish, kuzatish va tajriba, tahlil va taqqoslash, klassifikatsiyalash va bo'lish kabilar orqali atrof-muhit ob'ektlarni hamda ularning modellari bilan o'zaro munosabatida bolalarning faol bilish faoliyati uchun sharoit yaratish, vaziyat, topshiriq va ularni bajarish usullari, faoliyat va uning natijalarini tahlil qilishni bayon etish orqali bolalar lug'atini oddiy matematik terminlar bilan boyitish, o'rgatuvchi o'yinlar, topshiriqlar, mashqlarni qo'llash qoidalarini tushunish hamda keyinchalik qo'llashga yordam berish hamda faoliyat turlari va usullarini tanlash bo'yicha tashabbuskorlik ko'rsatish uchun sharoit yaratish.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi katta bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda bolalar tomonidan kattaliklar to'g'risidagi tasavvurlarni egallashi katta o'rin egallaydi. Bunda pedagog yosh xususiyatlariga tayanishi lozim. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruhlarga 5-6 yoshdagi bolalar boradi. Bu guruhda haftasiga 20-25 daqiqa davom etadigan bitta ta'limiy o'yin faoliyati o'tkaziladi. O'qitish, ilgari egallangan bilim va matematik muammolarni yechish tajribasi asosida ko'rgazmalikka tayangan holda o'tkaziladi. Ya'ni, yangi tasavvurlar uni ilgari o'zlashtirilgan tizimga kiritish asosida shakllanadi.

Bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish bir qator shartlarga bog'liq. Birinchidan, bola oldin egallagan bilim va ko'nikmalarga ega, ikkinchidan, matematik tasavvurlarning mazmuni ketma-ketlikda bo'lishi shart, uchinchidan, bola matematik tasavvurlarni o'zlashtirish jarayonini o'rganib, kelib chiqadigan xulosalarni bilishi shart. Ushbu vazifalarning bajarilishi bolaning bilim hajmi va aqliy rivojlanganlik darajasiga bog'liq. Shuning uchun birinchi bosqichda tarbiyachi aqliy kuch va tirishqoqlikni ko'p talab qilmaydigan masalalarni taklif etish kerak. Bunda bola sodda matematik tushunchani o'zlashtirishi, keyin esa bora-bora o'zi mustaqil ishlash ko'nikmasini hosil qilgunicha matematik tasavvurlarni shakllantirib, murakkablashtirish kerak. Matematik tasavvurni o'zlashtirish jarayonidan foydalanishning maqsadga muvofiqligi shu tasavvurning mazmuniga ham bog'liq. Har bir tasavvurdagi ma'lumotlar, matematik tushunchalar va g'oyalarning mantiqiy tugallangan doirasidir, bu esa tarbiyachi tomonidan faol o'zlashtirilgan, qaytadan ishlab chiqilib oxirigacha o'ylangan bo'lishi kerak.

Shuningdek, bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tasavvurlarini shakllantirishning ilmiy asoslangan didaktik tizimi yaratilgan. Uning asosiy komponentlari maqsad va vazifalar, mazmun va mohiyati, metod va didaktik vositalar bolalarning matematik shakllanish hamda rivojlanish jarayonini tashkil etish shakllaridir.

Respublikamizda maktabgacha ta'lim tizimini yanada rivojlantirish, uning moddiy texnik bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim muassasalari tarmoqlarini kengaytirish, ularni zamonaviy pedagog tarbiyachilarning yangi avlodi bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash sifatini yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlarini va texnologiyalarini tatbiq etish, bolalarni har tamonlama jismoniy, intellektual, ma'naviy axloqiy,

estetik rivojlanishi uchun imkon beradigan shart-sharoitlarni yaratish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 mayda “O‘zbekiston Respublikasida maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4312-sonli qarori qabul qilindi. Qarorni qabul qilishdan ko‘zlangan maqsad maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, bolalarni sifatli maktabgacha ta’limdan teng foydalanishini ta’minlash, maktabchaga ta’lim xizmatlarining nodavlat sektorini rivojlantirishga qaratilgan “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi”ni va uni amalga oshirishga qaratilgan “Yo‘l xaritasi”ni tasdiqlashdan iborat, etib belgilangan.

Ushbu qarorning maqsadi, mazmun mohiyati, uning yo‘nalishlarda belgilangan asosiy vazifasi maktabgacha yoshdagi bolalarning manfaatlarini ximoya qilishga, bolaning barcha huquq va erkinliklarini ta’minlash orqali bola shaxsini yaxlit, maqsadga muvofiq shakllantirishga qaratilgandir. Buning uchun esa quydagi vazifalarni bajarishga ustuvorlik berilgan:

1. Maktabgacha ta’lim sohasidagi normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish;

2. Bolalarning sifatli maktabgacha ta’lim bilan qamrovini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta’minlash, mazkur sohada davlatning xususiy sherikchiligini rivojlantirish;

3. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalarning sog‘lom va balanslashtirilgan ovqatlanishini, sifatli tibbiy parvarishni ta’minlash kabi yo‘nalishlardagi chora-tadbirlar maktabgacha yoshdagi bolalarning xuquqiy manfaatlarini, bolalarning hayoti xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan. Shuningdek, ushbu qarorda bolaning noyoblighi, uning takrorlanmas yosh imkoniyatlari xususiyatlarini inobatga olgan holda shaxs sifatida kamol topishga imkon beruvchi:

- maktabgacha yoshdagi bolalarning har tamonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoit yaratish;

- maktabgacha ta’lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg‘or pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalarni joriy etish;

- maktabgacha ta’lim tizimiga maktabgacha ta’lim tizimi xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish kabi yo‘nalishlar samaradorligini oshirishning nazarda tutilganligi - ushbu qarorning maktabgacha ta’lim tizimidagi mavjud muammolar yechimiga qaratilganligini ko‘rsatadi.

Mazkur qarorda O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini 2019 yilda amalga oshirish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi” hamda 2019-2024, 2025-2030 yillarda maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirishning maqsadli ko‘rsatkichlar va tegishli davrga mo‘ljallangan asosiy yo‘nalishlardan kelib chiqqan holda har yili tasdiqlanadigan “Yo‘l xaritasi” asosida bosqichma-bosqich amalga oshirilishi nazarda tutilgan bo‘lib, “Yo‘l xaritasi”ning bajarilishi ustidan doimiy monitoring olib borish belgilangan. Ushbu qarorda rejalashtirilgan chora-tadbirlarni moliyalashtirish manbai etib:

1. O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti mablag‘lari;
2. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi huzuridagi Maktabgacha ta’limni rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari;
3. Jismoniy va yuridik shaxslarning xayriya mag‘lablari;
4. Xalqaro moliya tashkilotlari, xorijiy davlatlar va boshqa donorlar kreditlari, grantlari va texnik ko‘maklashish mablag‘lari;
5. Qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar olinishi rejalashtirilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4312-sonli qarori asosida tasdiqlangan

Konsepsiya 5 bob, 7 band va ilovalardan iborat bo‘lib, Konsepsiya O‘zbekiston Respublikasida maktabgacha ta’limni rivojlantirishning maqsadlari, vazifalari, ustuvor yo‘nalishlari, uning istiqboldagi bosqichlarini belgilash bilan birga, maktabgacha ta’lim sohasini rivojlantirishga yo‘naltirilgan dasturlar va kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun asos hisoblanadi. Konsepsiyada maktabgacha ta’lim tizimining joriy holati va uni rivojlantirishdagi mavjud muammolar tahlil qilinish asosida, maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari belgilab berilgan. Respublikamizda maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari sifatida qo‘yidagilar belgilangan:

- > maktabgacha ta’lim sohasida me‘yoriy-huquqiy bazani yanada takomillashtirish;
- > bolalarni har tomonlama rivojlanishlari uchun yetarli shart-sharoitlarni yaratish;
- > bolalarni sifatli maktabgacha ta’lim bilan qamrab olish ko‘lamini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta‘minlash, mazkur sohada davlatni xususiy sherikchiligini rivojlantirish;
- > maktabgacha ta’lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg‘or pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalarni joriy etish;
- > maktabgacha ta’limni boshqarish tizimini takomillashtirish, maktabgacha ta’lim muassasasi faoliyatini moliyalashtirishning shaffofligi va samaradorligini ta‘minlash;
- > maktabgacha ta’lim tizimiga xodimlarni tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish;
- > maktabgacha ta’lim muassasasida bolalarni sog‘lom va balanslashtirilgan oziq-ovqat, sifatli tibbiy parvarish bilan ta‘minlash.

Respublikamizda maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirishning **asosiy yo‘nalishlari** o‘zining dolzarbligi, ya’ni sohadagi muammolarning yechimiga qaratilganligi, uni amalga oshirishda aniq chora-tadbirlar belgilanganligi, belgilangan chora-tadbirlarni amalga oshirishda shaffoflikni ta‘minlashga ustuvorlik berilganligi, maktabgacha ta’lim tizimiga qamrovni kengaytirishning turli shakllarini qo‘llab-quvvatlanilayotganligi, belgilangan chora-tadbirlarni o‘z vaqtida, sifatli va to‘laqonli boshqarish bo‘yicha vakolatli organlar faoliyatini baholash indikatorlari asosida olib borilishi Konsepsiyani amalga oshirishdan kutilayotgan natijaga erishishimizga asos bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 24.05.2023 yildagi PF-76-sonli “Ma’muriy islohotlar doirasida raqamli texnologiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni
2. Grosheva I.V, Yevstafeva L.G, Maxmudova D.T, Nabixanova sh.B, Pak S.V, Nazarova V.A, Isxakova M.R, Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o‘quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T:2022
3. O.Xasanboyeva “ Maktabgacha ta’lim pedagogikasi” Toshkent.,2006yil
4. G.M.Nazirova “Bolalarni maktabga tayyorlash metodikasi” “ Bookmany print” 2024. 386 bet
5. N.A.Sultonova, G.M.Nazirova “Maktabgacha ta’limda qiyosiy pedagogika” “ Ilm va fan”, 2023. – 156 bet.

6. NG Malikovna, EM Akilovna, SN Anvarovna, KD Bakhodirovna, ..DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF PRESCHOOL EDUCATION IN CHILD DEVELOPMENT: THE EXAMPLE OF MARKETING RESEARCH. *International Journal of Early Childhood Special Education* 14 (5) 2022
7. A.Z .Baxodirovna “[Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda tasviriy faoliyatning ahamiyati](#)”, *Science and innovation* 3 (special issue 31), 34-37 2024y
8. AZ Baxodirovna “[Sharq matematik olimlarining asarlarida arifmetikaning rivojlanishi](#)”, *Science and innovation* 3 (special issue 31), 455-460b 2024y
9. P.F.Миннуллина, А.Р Нуриева, З.Б.Азизова “Подготовка будущих воспитателей в полилингвальном образовательном пространстве” *Science and innovation* 3 (special issue 31), 88-91 2024y
10. A.Z.Baxodirovna, “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida mehnatni tashkil etish shakllari” *Science and innovation* 3 (special issue 31), 38-44 2024y
11. З.Б Азизова, З.А кизи Абдуразакова “Болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур хиссини шакллантиришда оиланинг ўрни» *International conference of education, research and innovation* 1 (2), 50-62 2023
12. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." *Science and Innovation* 1.6 (2022): 244-247.
13. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON *IJSSIR*, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
14. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
15. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // *International journal of social science & interdisciplinary research*, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
16. ST Turg'unov, LA Maqsudova, HM Tojiboyeva, GM Nazirova, ... Технологии организации и управления педагогическими процессами, повышения качества и эффективности. Ташкент
17. BR Djurayeva, HM Tojiboyeva, GM Nazirova Modern trends in the education of children of preschool age Tashkent-2015.